

МНОГОЛЕТНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕДНИКОВ УЗБЕКИСТАНА ПО ДАННЫМ АРХИВА USGS

Семаков Д.Г., Семакова Э.Р.

Астрономический институт им. Улугбека Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151460>

***Аннотация.** В работе представлены результаты оценки изменений площади оледенения Узбекистана за период 1957–2025 гг. на основе спутниковых данных архива USGS. Анализ выполнен по трём бассейнам — Пскем, Кашкадарья и Сурхандарья. Выявлена устойчивая тенденция сокращения площади оледенения в каждом из бассейнов. Определены темпы деградации ледников за различные временные интервалы, включая последние годы.*

***Ключевые слова:** площадь ледников, многолетнее изменение, USGS, Landsat, гляциальные районы Узбекистана*

Введение. Ледники горных районов Центральной Азии играют важную роль в обеспечении устойчивого речного стока, особенно в засушливый сезон. Изменение климата, сопровождающееся ростом температур и нестабильностью осадков, оказывает существенное влияние на динамику ледников. Мониторинг состояния ледников за длительные периоды требует использования достоверных и репрезентативных данных.

Архив спутниковых наблюдений Геологической службы США (USGS), специализирующейся на геологических исследованиях и науках о Земле [USGS EarthExplorer], предоставляет уникальные возможности для решения этой задачи. В числе прочих данных архив включает отсканированные аэрофотоснимки первых спутников программы Corona (1959–1972 гг.) и непрерывную серию космических наблюдений по программе Landsat с 1972 г., предназначенную для мультиспектрального мониторинга Земли, проведения научных исследований и наблюдения за природными ресурсами, включая ледники. Бесплатное и открытое распространение этих данных делает их ценным ресурсом для научных исследований динамики ледников и других задач криосферы.

Ранее выполненные исследования охватывали разные периоды наблюдений. Так, аэрофотосъемка 1942 г. позволила оценить площадь 22 ледников бассейна реки Пскем. На основе оптической и радиолокационной съемки со спутника ALOS получена площадь ледников и положение их фирновой границы по состоянию на 2007–2010 гг. Цифровые фотографии высокого разрешения с МКС, любезно предоставленные Л.В. Десиновым (Институт географии РАН), позволили оценить границы ледников в верховьях бассейна реки Шавурсай. Эти работы показали значимость архивных спутниковых данных для анализа многолетней динамики ледников и выявления их тенденций [Semakova & Semakov, 2022].

Целью настоящей работы является уточнение тенденций изменения площади ледников Узбекистана на основе анализа данных дистанционного зондирования за последние десятилетия.

Задачи исследования включают:

1. Обновление базы спутниковых данных по гляциальным районам Узбекистана новыми съемками Landsat и уточненными высотными данными;
2. Идентификацию ледников и векторизацию их границ с применением различных методов ДЗЗ;
3. Расчет суммарной площади ледников по бассейнам рек;
4. Анализ тенденций изменения площади ледников с выявлением закономерностей деградации.

Исходными данными служили спутниковые снимки серии Landsat по настоящее время, доступные через USGS EarthExplorer, а также каталоги ледников СССР за периоды 1957 и 1978 гг. [Каталог, 1968; Catalogue, 2012].

Методика исследования включала тщательный отбор спутниковых снимков из архива с целью анализа состояния ледников в период конца абляции. При этом учитывались такие факторы, как облачность, заснеженность и тень на поверхности ледников, что позволяло обеспечить максимальную точность идентификации границ ледников и оценки их площади. В случаях, когда небольшая часть ледников оказывалась подверженной влиянию этих факторов, для анализа использовались снимки, полученные по возможности на ближайшие даты съемки.

Для оценки тенденций изменения площади ледников в районах Гиссаро-Алая применялись различные методы дистанционного зондирования, включая метод соотношения каналов, контролирующую классификацию и спектральный анализ [Семакова и др., 2022]. Однако для изучения детального поведения каждого ледника по годам, границы ледников по всем речным бассейнам были определены с помощью ручной оцифровки.

Качество и пространственное разрешение спутниковых снимков существенно влияло на точность оценки площади ледников. Для 1970-х годов использовались снимки Landsat MSS с разрешением 60 м, что ограничивало точность определения границ ледников. В 1990-е годы качественных снимков, пригодных для анализа, выявить не удалось. Начиная с 2000 года, данные Landsat стали наиболее частыми и доступными, с пространственным разрешением 30 м. При наличии панхроматического канала точность анализа повышалась за счет разрешения снимков до 15 м. Для периода с 2000-х годов, характеризующегося повышенной однородностью данных Landsat, был проведен отдельный анализ тенденций изменения площади ледников.

Таким образом, предложенная методика сочетала тщательный отбор качественных снимков и использование комбинации автоматизированных методов дистанционного зондирования и ручной оцифровки границ ледников, что обеспечивало надежную оценку динамики площади ледников по бассейнам рек Узбекистана на протяжении последних десятилетий.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ выявил устойчивую тенденцию к сокращению площади оледенения по бассейнам рек на протяжении последних десятилетий.

Наиболее наглядно тенденция к деградации проявилась в экстремально тёплые и засушливые 2022 и 2025 годы. Сравнение серий спутниковых снимков Landsat (август–сентябрь 2022 г. и август 2025 г.) для бассейна реки Пскем показало значительное отступление фронтов некоторых ледников по сравнению с предшествующими годами.

В такие аномальные периоды сокращение площади оледенения распространяется и на зоны аккумуляции. Однако данный процесс зачастую носит временный характер, о чём свидетельствует последующее частичное восстановление контуров. Это указывает на то, что наблюдаемое сокращение может быть связано не только с прямой потерей льда, но и с трудностью разделения на снимках многолетней ледниковой массы и сезонного снежного покрова.

Для количественной оценки тенденции изменения площади оледенения были построены линии линейной регрессии. На Рисунке в качестве примера представлена динамика площади ледников в бассейне реки Пскем. Верхний тренд, рассчитанный по всем доступным разновременным данным (включая снимки КН-9 и MSS и данные каталогов), указывает на среднюю скорость сокращения площади ~ 0.53 км²/год. Нижний тренд, основанный на более однородном и точном массиве данных (современные снимки Landsat), показывает скорость ~ 0.26 км²/год.

Такое расхождение в оценках, вероятно, обусловлено методологическими погрешностями в ранних каталогах, связанных с использованием аналоговых методов дешифрирования, недостаточной точностью проведенной геопривязки снимков КН-9 и низким пространственным разрешением данных MSS, что могло приводить к завышению исходных площадей ледников.

Рис. Изменение суммарной площади ледников в бассейне реки Пскем

Сравнительный анализ архивных и современных данных (КН-9 и Landsat) позволил выявить не только динамику ледников, но и сопутствующие геоморфологические изменения. На снимках зафиксированы признаки оползневой и селевой активности, которые могут быть использованы для дальнейших исследований эволюции склоновых процессов и оценки природных рисков.

Инвентаризация ледников по состоянию на 2024 год показала следующее распределение в бассейне реки Пскем:

- Ледники площадью < 0.1 км² составляют 42% от общего количества, но лишь 7% от общей площади оледенения.
- Ледники площадью 0.1–0.5 км² занимают 41% по числу и 31% по площади.
- Ледники площадью 0.5–1.0 км² составляют 10% и охватывают 23% площади.

• Крупные ледники ($> 1.0 \text{ км}^2$) составляют 7%, но обеспечивают 38% суммарной площади.

Общая площадь оледенения в бассейне к 2024 году составила в $99.3 \pm 4.6 \text{ км}^2$.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о продолжающемся отступании ледников, однако темпы их деградации, оцененные по однородным спутниковым данным, оказались ниже, чем это следовало из оценок с привлечением ранних разрозненных материалов. Это подтверждает необходимость использования согласованных высококачественных данных для корректной оценки многолетних изменений ледников. Во избежание ошибок, связанных с межгодовой изменчивостью, вызванной погодными явлениями, каталогизация ледников должна основываться на усреднённых за несколько лет данных, а не на результатах дешифрирования единичного снимка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Каталог ледников СССР. Т 14. Вып. 3. Ч. 3, 4. Л.: Гидрометеиздат, 1968.
2. Семакова Э.Р., Крутиков А.Д., Семаков Д.Г. Оценка применимости методов автоматической классификации ледников по данным мультиспектральной космической съемки на примере бассейнов рек Кашкадарья и Сурхандарья, Узбекистан. Сб. мат-лов межд. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы геодезии, картографии, кадастра, геоинформационных технологий, рационального земле- и природопользования», – Новополюцк: Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2022. – С. 94-100.
3. Catalogue of Pamir and Hissaro-Alay Glaciation for 1980 (database of A.S. Schetinnikov). Almaty, 2012, 565 p.
4. Landsat imagery archive, USGS Earth Explorer. <https://earthexplorer.usgs.gov>
5. Semakova, E., Semakov, D. Changes in Glaciers in the Pskem River basin, Uzbekistan: 1942–2020. International Journal of Geoinformatics, 2022, 18(1), 43–51. <https://doi.org/10.52939/ijg.v18i1.2105>